

XURSHID DO'STMUHAMMADNING "DONISHMAND SIZIF"
ROMANIDA OBRAZLAR TAHLILI

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti 3-bosqich
talabasi Berdiyeva Sabina Zayniddin qizi
berdiyevasabina8@gmail.com

ANNOTATSIYA

Zamonaviy o'zbek adabiyotida o'zgacha ruh bag'ishlagan Xurshid Do'stmuhammadning "Donishmand Sizif" romanida insonning ruhiyatiga, ichki olamiga ta'sir o'tkazadigan o'rinlari bilan o'quvchi diqqatini tortadi. Ushbu asarni o'qish mobaynida inson o'zi uchun ko'plab olam ajoyibotlaridan boxabar bo'lib boraveradi. Asar qahramoni Sizif jahon adabiyotida mashhurdan-mashhur bo'lgan obrazdir. Muallif keng ommalashgan afsonaviy-mifologik qahramon muhtalo etilgan shafqatsiz qismat orqali inson, dunyo, munosabatlar girdobi haqida o'ziga xos kuzatishlari, o'ylarini muhtaram kitobxonlar e'tiboriga havola etadi.

Kalit so'zlar: badiiy til, ramz, badiiy tafakkur, falsafiy go'ya, qahramon harakteri, detalning ahamiyati

Yirik rus filolog olimi G.Vinokur badiiy asar tili nima degan savolga jo'ngina qilib: "Badiiy til deganda badiiy asarlar yozishda ishlatiladigan til tushuniladi", - deb yozgan edi. Badiiy tilning tasviriyliigi nasriy (epic) asarlarda yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Lirik asarlarda tasvirlangan tashqi manzara lirik qahramon ichki olamiga olib kiruvchi vositagina (ya'ni, unda voqelikning shu maqsadga yetish uchun zarur fragmentlarigina qalamga olinadi) bo'lsa, epik asarlarda tasvirlangan badiiy voqelik o'zicha mustaqil, obyektivlashgan manzaradir. Badiiy tilning eng muhim spetsifik xususiyatlari sifatida obrazlilik va emotsionallikni ko'rish mumkin. Badiiy asarda tasvirlanayotgan narsani jonli tasvirlash, his-tuyg'u va kechinmalarni yorqin ifodalashga xizmat qiluvchi vositalarni umumlashtirib

“badiiy tasvir va ifoda vositalari” deb ataladi. Xurshid Do’stmuhammad asarlarining badiiy tili va ifoda tasviri yaqqol ko’zga tashlanadi, jumladan “Donishmand Sizif” romanida ham badiiy tafakkur, ifoda tasviri kitobxonni o’ziga jalb etadi. Hozirgi zamonaviy o’zbek adabiyoti nasriga e’tibor qaratadigan bo’lsak, voqelikdan ko’ra psixologik ,insonning o’z ichki dunyosi tasviriga guvoh bo’lamiz. Xurshid Do’stmuhammadning ko’pgina asarlarida ham ushbu holat diqqatimizni tortishi tabiiy.

Homer kuylagan dostonlarda aytilishicha, Olimp ma’budlari Korinf hokimi Sizifni jazolash uchun uni to qiyomatga qadar og’ir va dumaloq xarsangni baland cho’qqiga dumalatib chiqarishga hukm qiladilar. Sababi- u isyonkor, ma’budlar aldagan, o’limni zanjirband qilgan hatto bosh ma’bud Zevsga qarshi borishga jur’ati yetgan odam. Ma’budlar nazarida Sizifdek isyonkorga bema’ni va befoyda mehnatdan ham og’irroq jazoni topib bo’lmaydi. Yevropada “Sizif mashaqqati” yoki “Sizifchasiga mehnat” degan iboraning paydo bo’lishi ham shunga ishora. Lekin Xurshid Do’stmuhammad yaratgan Sizif bejiz donishmandga aylanmagan. U o’ziga o’qilgan hukmning mantiqiy intihosini topa biladi. Dumaloq xarsang cho’qqiga chiqa olmasa, demak, u yemirilib ado bo’lishi kerak! Agar Sizif shunchaki hukmni ado etib, do’zaxdan chiqa olsa, uning avvalgi, Homer kuylagan Sizifdan qanchalik farqi qoladi? Aslida Sizif kim o’zi? Nazarimizda, yozuvchi qo’ygani savol shundan iborat. Xurshid Do’stmuhammadning “Donishmand Sizif” romani G’arbda mavjud bo’lgan yunon miflari ta’sirida dunyoga kelgan, biroq asarda butunlay boshqa bir mazmunning yetakchiligini ko’rishimiz mumkin. Unda tasvirlangan voqea-hodisalar an’anaviy usuldagi badiiy namunalardan farli ravishda insonning ichki olamidagi holatlarni, kechinmalarni ramzlar vositasida tasvirlab bergan.

Asarning boshidan oxirigacha Sizif xarsangtoshni yumalatishi tasvirlangan. Sizif obrazi orqali yozuvchi mustahkam irodaga, kuchli sabr-matонатga ega bo’lgan shaxs timsolini tasvirlagan. Asar mohiyatida bu dunyoning o’tkinchiligi, unda shaxsiy manfaatlar quliga aylanmaslik, aksincha, oldinga aniq maqsadni

qo'yib, mustahkam iroda, kuchli sabr-matonat bilan harakat qilinsa, ko'zlagan manzilga, albatta, yetish mumkinligi haqidagi g'oya yotadi. Ushbu asarda barcha detallar o'zining ramziy ma'nosini kasb etgan. Misol uchun, harsang, qayiq, daraxt, tog' kabilar shular jumlasidandir.

“Donishmand Sizif” asarida xarsang detali asar syujeti davomida turli xil ramziy ma'nolar tashib kelgan.

Asar boshlanishida xarsangni taqdir ramzi sifatida namayon bo'ladi, boisi Sizif taqdiridagi qismatga rozi bo'ladi, undan bo'yin tovlamaydi. Xarsangni ham taqdiridagi bir yoziq sifatida ko'radi. “eng ayanchlisi, o'z manglayingdagi yozuvning bir satrini ham oldindan o'qiy olmaysan” jumalari orqali Sizif bu hodisani taqdir bitiklarini bitguvchi hattot tomonidan bitilgan deb hisoblaydi. Asar so'nggida esa xarsangni umid ramzi sifatida baholashimiz mumkin. Xarsang cho'qqiga chiqish davomida asar so'nggida parchalana boshlaydi. Bu esa Sizifga umid baxsh etadi. Umr bo'yi besamar dumalatish jazosidan xalos bo'ladi.

“Vaqtini unutgan inson o'zini ham unutadi. O'zini unutgan odam mo'ljalni, rejani, hisob-kitobni unutadi” Sizif asarda o'z qadrini unutgan bo'lsa-da, vaqtini unutmagani, uni bulutlarning to'da-to'da bo'lib suzib o'tishi, daryoning mavjlanishidan kimsasiz makonda ham vaqtini chamalay olish o'zini unutmaganligi, rejasi, maqsadi yo'lidagi mashaqqatlarga uzoq vaqt talab etilishini oldindan bilishi - bu haqiqiy donishmandligidan dalolat.

Sizif xarsangni asar boshida yomon ko'radi, ayniqsa, tepada pastga dumalab ketganda nafratlanib, unga turli xil haqoratlar yog'diradi, biroq asar davomida esa uni yoqtirib boshlaydi, uni ichki olamiga, botiniga yaqinlashadi. “ Xarsang mening tanim-jonim, g'azabim, armonim, og'aynim, muhabbatim!...” Har bir inson maqsadi tomon intilayotganda unga yo'ldosh, hamroh bo'lgan insoninigina mana shunday yaqin olishi, qadr doni bo'lib qolishini muallif ustalik bilan asar mazmuniga singdirgan.

Xurshid Do'stmuhammad ko'pgina asarlari kabi ushbu asarida ham, ilohiy haqiqatlarni dadillik bilan kiritgan. “Axir harchand tavallo-yu dod-faryod

ko'tarma, peshonangga yozilganidan qochib qutulolmaysan, inson. Eng ayanchlisi, o'z manglayindagi yozuvning bir satrini ham oldindan o'qiy olmaysan- istqibolda nimalar kutmoqda seni, qanday saodatli yoxud qandayin mahzun kunlar yo lahzalar intiq- intizorlik bilan quchoq ochib turibdilar, bilolmaysan. Quvonchli damlarni boshdan kechirganda yaratganga shukurlar qilasan, " Yetkazganiga shukur" deysan, boshingga musibat gurzisi tushganda esa dalli tasalli aniq: peshonamda bor ekan-da, demoqdan boshqaga yaramaysan! Yoziq'im shul ekan-da, demoqdan o'zga chora topolmaysan, bechoraga, benajotga, ojiz-u notavonga aylanasan. Go'yo peshonangdagi yozuvni, jilla qursa, kechikib bo'lsa-da, o'qigandek bo'lasan. Voqea yuz berib o'tdi, ya'ni, manglay daftaridagi ko'zga ko'rinmas yozuv amalga ko'chdi, lekin bir narsa e'tiborindan chetda qoladi- yuz bergan hodisani o'tdi-ketdi deb hisoblaysan, bo'ldi, tamom deysan. Aslida esa... taqdir bitiklarini bitguvchi xattot shu o'rinda bandasiga beminnat hadya in'om etganini, mehribonlik ko'rsatganini unutma, hisobga olib qo'y. tovoningga zirapcha kirgani ham behikmat emas, binobarin, yuz bergan voqea-hodisa ro'y berdi tamom-vassalom emas, aslo, u hali davom etadi- ibrat ma'nosida , ogoh ma'nosida, da'vat va hakazo ma'nolarda" ushbu satrlardan biz o'zimiz uchun ko'pgina ibrat olishimiz mumkin, biron- bir voqea yuz berganda hammasini taqdirga yo'yishimiz, barchasi manglayimizda yozilgani bo'ladi deyishimiz lozimligi, aybni o'zzimizdan yoxud boshqalardan emas, yuz bergan voqeani yaxshilikka, "Alloh menga shuni ravo ko'ribdi" deyishimiz , ammo shu voqeani batamom unutib yubormasdan undan ibrat olib yashamog'imiz kerakligi asar orqali bizning ong-u shuurimizga har lahza yodimizda turishi singdirilmoqda.

Asarda "tinimsiz mashaqqatga, jamiki uqubatga" yolg'iz inson chidashi, bardosh berishi mumkin, ammo na tosh, na temir, ne metin, na boshqa mavjudot dosh berolmaydi, degan fikr ilgari surilgan va insonning yengilmas irodasi, kuchli sabr-toqati, qat'iyati kabi fazilatlar ulug'langan. " Odam yengilmadi – tosh yengildi, toshga qo'shilib tog' yengildi, cho'qqi yengildi". Insonni yaratgan Zot bu dunyodagi barcha mavjudotlardan yuqoriroq pog'onaga qo'yganligi, uning

irodasini toshdan ham qattiq qilib yaratganligiga yana bir bor imon keltiramiz. Darhaqiqat insonni iroda tark etsa, yeru osmon ham quyoshu yulduzlar ham behuda-befoydadir. “ Hozirga xizmat qilsang, kelajak oldida muttahamsan, kelajak va boqiylik ruhida yashasang esa hzor uchun begonasan, yotsan, yot”. Muallif ushbu fikrlar zamirida inson ham hozir uchun, ham kelajak uchun yashashi, hozir qilayotgan ishi kelajakka nafi tegadigan bo’lishi haqida bizga saboq bermoqda.

Har bir inson hayotida o’zidan qandaydir iz qoldirishi lozim, agar iz qoldirma, Umar Hayyom ta’biri bilan aytganda “ Dunyoda bir nishon qolmasa bizdan, Demak o’lish uchun kelibmiz faqat”. Inson hayotida davomida bir maqsadni qo’yib unga tomon intilishi bu yo’lda esa mustahkam irodaga ega bo’lishi hayoti davomida komillikka yetishmog’i uchun tinimsiz harakat qilishi, o’zidan nom qoldirishni hayotdagi shiori, maqsadi, maslagi qilib olishi lozim. Har o’tayotgan lahzalarini bekorchi ishlarga sarflamasdan dunyoda dahshat solib yashashi yoxud mutloq yashamasligi asar mazmuniga singdirib borilgan. Sizif o’zida iz qoldirish maqsadida toshga avval ismini, so’ng shahrini o’yib yozadi. Asar so’nggida esa tosh parchalanganligi oqibatida yozilgan ism va “Korinf” so’zi yo’qolib qolganligi bayon qilingan. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, yillar o’tib, asrlar o’tib insonning nomi o’chishi mumkin, ammo uning qilgan ishlari abadiy qolishi tasvirlangan.

Asarni o’qish jarayonida biror o’rinda fikringiz bo’linmaydi, boisi voqealar shunday murakkab, shu o’rinda qiziqarli, falsafiy mushohadalarga boy. Asar so’nggida kuzatishimiz mumkin bo’lgan bir hodisa: xarsang yuqorilash mobaynida emas, pastga qulash davomida parchalan boshlaydi. Tabbiy savol tug’ilishi mumkin, nega pastga enayotgan lahzalarda xarsangning metinligi pand berdi? Inson maqsadi tomon intilayotgan onlarda u bir maromda yuqorilab, bir maromda maqsadi tomon dadil qadamlar bilan yurmaydi, aksincha, yo’lida qoqilishlar, mashaqqatlar yuz beradi, odam zoti borki, yuqorilagani sayin xursand, pastlagani sayin o’zidan nafratlanib ich-etini yeb boshlaydi, ana shunday vaqtda inson ich-ichida yemiriladi, xuddi xarsangga o’xshab, xarsang ham cho’qqiga chiqish

uqubatlariga emas, pastga qarab dumalash chog'ida sina boshlaydi. Inson umri davomida baxtli bo'lishga, baxtga erishishga intilib yashaydi. Xurshid Do'stmuhammad esa buni “ Baxt – zo'rniki. Baxt- xarsangtoshni yumala olganniki! Mehnatsevarniki , mehnat mashaqqatlaridan qo'rqmaganniki!” deya ta'riflaydi. Hammaning ham hayotida xarsangtoshni yumalatish vazifasi qo'yilmaydi, aslida bu majoziy ma'noda ishlatilgan, ya'ni, iroda bilan maqsad tomon intilganniki, kuchli sabrga ega bo'lganniki demoqchi muallif.

“ u zaminga tushish istagida betoqatlanguday bo'lsa, samo kishani bo'g'zidan tortar, samo sari umtilgan taqdirda esa – zamin kishanlari ortiqcha biror qadam tashlashga yo'l qo'ymas, ya'ni uning erkinligi va ozodligi mana shu ikki kishan uzunligi orasida edi...” inson hayotda mana shu ikki zaminni o'rtasida yashashi , havollanib osmonga uchib ham, yer tagiga nom-nishonsiz kirib ketmasligi ikki kishan uni tutib turishi kerakligi jozibali tasvirlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M., va boshqalar. Adabiyotshunoslik nazariyasi.- Toshkent .: Akademnashr,2010.
2. X.Do'stmuhammad. Donishmand Sizif.- Toshkent.: O'zbekiston, 2016.
3. Sharq yulduzi.-2016-1
4. Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari: Muallif, Janr, Xronotop.-Tosheknt: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2015.

